

快乐收藏系列 (18) —— 罕見宋代珍品《藍兔毫建盞》

泛红山玉研究 泛红山玉研究 2024年7月30日 11:53 中国香港

建窑黑釉盞舉世聞名。其中乌金、兔毫、鷓鴣、油滴、曜變等均为名品，最為著名的是日本館藏的曜變盞。

實際上，國內民間也不乏珍品。比如這一件碩大的藍兔毫盞。不但藍色的兔毫盞在宋代是難得的孤品，藍釉本身在宋代也是極其罕見的釉色。

下面請朋友欣賞，千年之前古人創造的這一無以倫比的美輪美奐的絕世佳作。

吹是當前最正經的事兒！😂😂😂

正面：

背面：

公众号 · 泛红山玉研究

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

放大圖：

80倍镜下

公众号·泛红山玉研究

公众号 · 泛红山玉研究

公众号 · 泛红山玉研究

更多局部細圖：

如您感觉文章对你还有点帮助，请关注下期文章，並帮忙“转发”和点击一下右下角“正在

看”。

拜托了您呐——🙏🙏🙏

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号